

**Concept of Five Elements and Environmental Ethics:
A deep connection and Their relevance in the present day**

পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব ও পরিবেশগত নৈতিকতা - এক গভীর মেলবন্ধন ও বর্তমানকালে এদের প্রাসঙ্গিকতা

Rupam Dutta

Ph.D. Research Scholar, Dept. of Sanskrit,
University of Calcutta, College Square, Kolkata, West Bengal, India
Email: rupam7431@gmail.com

Abstract: The contemporary environmental crisis cannot be resolved solely through modern technological interventions; it requires profound moral ideals and deep consciousness. The objective of this research paper is to examine the diverse perspectives on the Pañcamahābhūta (Five Great Elements) across Nyāya-Vaiśeṣika, Advaita Vedānta, Sāṃkhya, Yoga, Buddhist philosophy, Āyurveda, and the Gītā. Furthermore, it explores the environmental philosophies of Ancient India, Mahatma Gandhi, and Rabindranath Tagore, while highlighting the core tenets of environmental ethics. By establishing a synthesis between the Pañcamahābhūta theory and environmental morality, this study demonstrates their contemporary relevance and identifies the limitations of such a synthesis. The paper concludes that while the Pañcamahābhūta theory cannot be a substitute for modern science, it provides a highly relevant philosophical outlook for the current era. This profound theory integrates the relationship between every living being and nature, providing a deep ethical foundation for environmental conservation. We must embrace the thought of serving Mother Nature just as we serve our own mothers, ensuring no harm is done. May the environment prevail. May life prevails.

Keywords: Pañcamahābhūta, Environmental Ethics, Indian Philosophy, Ecological Consciousness, Sustainability, Ancient Wisdom.

১. উপস্থাপনা— বর্তমানযুগের পরিবেশ সংকট কেবল আধুনিক প্রযুক্তিগত হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সমাধান হতে পারে না, দরকার একটি গভীর নৈতিক উচ্চ ধ্যান ধারণা ও গভীর সচেতনতা। ভারতীয় দর্শনে বলা হয়েছে যে জগত ও জীবদেহ গঠিত হয়েছে ৫ টি মৌলিক তত্ত্ব দ্বারা, সেগুলি হলো— (১) ক্ষিতি (পৃথিবী), (২) অপ (জল), (৩) তেজ (অগ্নি), (৪) মরুত (বায়ু), (৫) ব্যোম (আকাশ)। তবে এগুলির প্রকৃতি নিয়ে ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখা ভেদে মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়। জীব ও প্রকৃতি একই উপাদানে গঠিত। অর্থাৎ মানুষ প্রকৃতি থেকে পৃথক নয়—বরং প্রকৃতিরই অংশ। এই ধারণা পরিবেশগত নীতিশাস্ত্রে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ পরিবেশগত নীতিশাস্ত্র আলোচনা করে— মানুষের প্রকৃতির প্রতি নৈতিক দায়বদ্ধতা আছে ও প্রত্যেক প্রাণী, উদ্ভিদ, পুকুর, নদী, পাহাড়, সমুদ্র ইত্যাদি—এসব সকল কিছুই নিজস্ব নৈতিক মর্যাদা আছে ইত্যাদি পরিবেশকে অতি অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। এখন এ প্রশ্নে একটি প্রশ্ন ওঠে যে ভারতীয় দর্শনের পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব কি পরিবেশগত নীতিশাস্ত্রের একটি বিকল্প দার্শনিক ভিত্তি দিতে পারে? অতি অবশ্যই বলা যায় যে, ভারতীয় দর্শনের পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব কেবল একটি জগততত্ত্ব নয়, এটি তার সাথে সাথে পরিবেশগত নীতিশাস্ত্রের একটি অন্তর্নিহিত দার্শনিক ভিত্তি, যা বর্তমান যুগের পরিবেশ সংকট মোকাবিলায় বিকল্প নৈতিক কাঠামো প্রদান করতে সক্ষম—যা এখন যুগোপযোগী প্রয়োজনা আমরা প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞ প্রকৃতি আমাদের মায়ের মতো করে আগলে রাখো তাই মাতৃসমা প্রকৃতিকে আমরা সন্তানরা অতি অবশ্যই রক্ষা করবো—এই শপথ প্রত্যেক মানুষকেই নিতে হবে। বর্তমান যুগে পরিবেশ দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন, বন নিধন ও জীববৈচিত্র্য হ্রাস মানব সভ্যতার অস্তিত্বের জন্য এক বড় হুমকি। পাশ্চাত্য পরিবেশগত নৈতিকতার পাশাপাশি ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যও প্রকৃতি সংরক্ষণের গভীর নৈতিক ভিত্তি প্রদান করে। পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব সেই ঐতিহ্যের অন্যতম মূল স্তম্ভ। এই গবেষণাপত্রের উদ্দেশ্য সাতটি— (১) পঞ্চমহাভূত বিষয়ে ন্যায়-বৈশেষিক, অদ্বৈত-বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ, বৌদ্ধ দর্শন, আয়ুর্বেদ ও গীতার ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যাখ্যা করা, (২) প্রাচীন ভারত, মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবেশ ভাবনা দেখানো, (৩) পরিবেশ নীতিশাস্ত্রের মূল কথা তুলে ধরা, (৪) পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব ও পরিবেশগত নৈতিকতার মধ্যে মেলবন্ধন দেখানো, (৫) বর্তমান যুগে পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব ও পরিবেশ নৈতিকতার প্রাসঙ্গিকতা দেখানো, (৬) পঞ্চমহাভূত ও পরিবেশগত নৈতিকতার মেলবন্ধনের সীমাবদ্ধতা দেখানো, (৭) পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব কোনভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের বিকল্প

হতে পারে না, কিন্তু অতি অবশ্যই এই পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব বর্তমান যুগের জন্য অতি প্রাসঙ্গিক উচ্চ দার্শনিক পরিবেশ দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের জন্য প্রদান করে — তা প্রমাণ করা।

২. ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব— মহর্ষি কণাদ রচিত বৈশেষিক সূত্রে দ্রব্যকে নয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে, তার মধ্যে এই পঞ্চমহাভূত ও আছে^১ বৈশেষিক মতে পৃথিবীর গুণ হলো গন্ধ, জলের গুণ রস, তেজের গুণ রূপ, বায়ুর গুণ স্পর্শ ও আকাশের গুণ হলো শব্দ^২ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত— এই চারটি ভৌত দ্রব্য পরমাণু দ্বারা গঠিত। পরমাণু হলো নিত্য, অবিভাজ্য ও অনাদি। দুটি পরমাণুর সংযোগে দ্ব্যণুক—এরকম করে করেই পরিদৃশ্যমান জগত সৃষ্টি হয়েছে। এই পরমাণুবাদকে গ্রিক atomism-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়। তবে ন্যায়-বৈশেষিক মতে জগত সৃষ্টিতে ঈশ্বরের ভূমিকা রয়েছে। Jonardon Ganeri-এর মতে, এই ঈশ্বরবাদ causal explanation-এর একটি যুক্তিগত পূরণ^৩ কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়ে প্রশ্ন রয়ে যায়। ন্যায়-বৈশেষিকের একটি বিশেষত্ব হলো যে তারা এই পরিদৃশ্যমান জগতের স্থায়িত্ব স্বীকার করে ও পরমাণুর নিত্যতার মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠা করেন, তাই তারা বাস্তববাদী। কিন্তু পরমাণুর empirical যাচাই করা অসম্ভব। আর ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব কেবল প্রাকৃতিক উপাদান বিশ্লেষণ করে না, তার সাথে দ্রব্য-গুণ-কর্ম-সমবায়ের মাধ্যমে একটি সুসংবদ্ধ অস্তিত্বতাত্ত্বিক বাস্তবভিত্তি (ontological realism) স্থাপন করে। এই তত্ত্ব প্রাচীন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক চিন্তার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

৩. অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব— অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে পঞ্চমহাভূত জগতের মৌলিক উপাদান হিসেবে স্বীকৃত কিন্তু পারমাণবিক সত্য নয়, তবে সম্পূর্ণ সোনার পাহাড়ের মতো অবাস্তব ও নয়, অর্থাৎ এর ব্যবহারিক সত্যতা আছে। এখানেই পঞ্চমহাভূত বিষয়ে ন্যায়-বৈশেষিক, বৌদ্ধ, সাংখ্য, যোগ দর্শনের সঙ্গে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের পার্থক্য। অদ্বৈত বেদান্ত মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে যে— "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মান আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অন্ড্যঃ পৃথিবী।"^৪ এখানে আত্মা (ব্রহ্ম) থেকে আকাশ, আকাশ থেকে বায়ু—এই রকম করে জগতের সৃষ্টি প্রক্রিয়া নির্দেশ করা হয়েছে। প্রশ্ন হলো যে এটি কি প্রকৃত সৃষ্টিবর্ণনা? শঙ্কর এই মন্ত্রের ভাষ্যে বলেন যে এই বর্ণনা "উপাসনার্থমা"^৫ অদ্বৈত বেদান্ত মতে পঞ্জীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জগত সৃষ্টি হয়েছে। ব্রহ্ম জগতের পরিণাম নয় কিন্তু বিবর্ত অর্থাৎ আপাত প্রকাশ। সকল কিছুই ব্রহ্ম তাহলে প্রকৃতির যদি ধ্বংস করি তাহলে সেটা নিজেকেই ধ্বংস করা হলো। তাই প্রকৃতিকে রক্ষা করতে হবেই। এভাবেই অদ্বৈত বেদান্ত পরিবেশ নৈতিকতার এক গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক ভিত্তি প্রদান করে।

৪. সাংখ্য দর্শনে পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব— সাংখ্য দর্শন তাত্ত্বিকভাবে সুসংগঠিত জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে, যা কোনো ঐশ্বরিক ইচ্ছা নির্ভর ঘটনা নয়। সাংখ্য দর্শনে জগত সৃষ্টি হয়েছে এরূপভাবে— মূল প্রকৃতি — মহত (বুদ্ধি)—অহংকার—পঞ্চ সূক্ষ্ম তন্মাত্রা (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ)—স্থূল পঞ্চমহাভূত—স্থূল জগত। এই পঞ্চমহাভূত হলো পঞ্চ সূক্ষ্ম তন্মাত্রার স্থূলায়িত রূপ।^৬ সাংখ্য দর্শনের এই পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব সংস্কারবাদ, ত্রিগুণতত্ত্ব ও ontological ক্রমবিন্যাসের সমন্বয়ে জগত সৃষ্টি তত্ত্ব নির্মাণ করেছে, যাকে অতি অবশ্যই মৌলিক বৈজ্ঞানিক-মনস্ক জগত সৃষ্টির ব্যাখ্যা বললে ভুল বলা হবে না।

৫. বৌদ্ধ দর্শনে মহাভূত তত্ত্ব— বৌদ্ধ দর্শনে মহাভূত তত্ত্বটি সাংখ্য, ন্যায়-বৈশেষিক ও অদ্বৈত বেদান্তের মতো সৃষ্টি তত্ত্ব নয়, বরং বৌদ্ধ দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায় গুলি মহাভূত সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বৈভাসিক মতানুসারে মহাভূত হলো পরমাণুর মতো স্বতন্ত্র ছোট সূক্ষ্ম বাস্তব একক রূপধর্ম। সৌত্রান্তিক মতে মহাভূত জ্ঞানগত প্রতিভাস, এই মতে বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষ নয়, তা হয় অনুমিত। মাধ্যমিক মতে মহাভূত প্রচলিত অর্থে সত্য হিসেবে স্বীকৃত হলেও অতি অবশ্যই পরমার্থত শূন্য। যোগাচার মতে মহাভূত স্বাধীন বাহ্য পদার্থ নয়, তা হলো চিত্তবিজ্ঞান-প্রবাহে উদ্ভূত অভিজ্ঞতা।

৬. যোগে পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব— যোগ দর্শনের মূল কথা হলো— "যোগশ্চিন্তবৃত্তিনিরোধঃ"^৭ অর্থাৎ চিত্ত বৃত্তির নিরোধ হলো যোগ। যোগসূত্রে বলা হয়েছে "স্থূল-স্বরূপ-সূক্ষ্ম-অশ্রয়-অর্থবত্ত্ব-সংযমাদ ভূতজয়ঃ"^৮ অর্থাৎ মহাভূতের স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অশ্রয় ও কার্যগত দিকসমূহে সংযম করলে যোগী ভূতজয় লাভ করেন। যোগমতে পঞ্চমহাভূত হলো ধ্যানের বিষয়, অভিজ্ঞতালব্ধ সংযমের ক্ষেত্র ও সিদ্ধির সম্ভাব্য মাধ্যম।

৭. আয়ুর্বেদে পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব— আয়ুর্বেদে বলা হয়েছে যে এই বিশ্ব জগত ও জীবদেহ পঞ্চমহাভূত দ্বারা গঠিত। তবে এখানে মহাভূত পদার্থের পাশাপাশি কার্যগত শক্তি ও আয়ুর্বেদের কেন্দ্রীয় তত্ত্ব ত্রিদোষ (বাত, পিত্ত, কফ) এই পঞ্চমহাভূত থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। এই পঞ্চমহাভূত আবার রোগ নির্ণয় ও রোগের চিকিৎসার মৌল ভিত্তি ও।

৮. গীতায় পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব— গীতায় পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব বিশ্বসৃষ্টির মৌল উপাদান হিসেবে অতি অবশ্যই স্বীকৃত। তবে এর সাথে সাথে এটি ঈশ্বরতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব, মুক্তি তত্ত্ব ও আত্মতত্ত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে।

৯. প্রাচীন ভারতের পরিবেশ ভাবনা – প্রাচীন ভারতের পরিবেশ ভাবনা খুবই সুন্দর ছিল— (১) আধ্যাত্মিক (প্রকৃতিতে ঈশ্বরচেতনা), (২) নৈতিক, (৩) রাজনৈতিক-প্রশাসনিক (সম্পদ ব্যবস্থাপনা) ও (৪) ঐক্য (মানুষ-প্রকৃতি ঐক্য)। ঋগ্বেদে জানা যায় যে সেই সময় মানুষেরা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি যেমন অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি কে পূজা করতো, এর ফলে প্রকৃতি পূজ্য ও রক্ষণীয় হয়ে ওঠে — যা খুবই প্রশংসার যোগ্য।

১০. মহাত্মা গান্ধীর মতে পরিবেশ ভাবনা— মহাত্মা গান্ধী সরাসরি “পরিবেশ নীতিশাস্ত্র” নামে কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি, কিন্তু তাঁর জীবনে, দর্শনে অতি গভীর পরিবেশ—সচেতনতা নিহিত আছে, যা আধুনিক পরিবেশ-নীতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি বলাই যায়। এ প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর একটি বিখ্যাত উক্তি হলো— “Earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed.”⁹ অর্থাৎ প্রকৃতি প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সম্পদ সরবরাহ করে, কিন্তু প্রতিটি মানুষের লোভ পূরণ করে না। তাই অতি অবশ্যই আমাদের প্রকৃতির প্রতি সংযম দেখাতে হবে, প্রকৃতির প্রতি যথেষ্টাচার করলে চলবে না। অতিরিক্ত লোভ করলে প্রকৃতির ক্ষতি হবে, ফলে আমাদের সবারই ক্ষতি হবে। তাই আমাদের সাবধান হওয়া উচিত। গান্ধীজির মতে, কেবল মানুষ নয়, সকল জীব ও প্রকৃতির প্রতি অহিংসা ও নৈতিকতা দেখাতে হবে। সরল জীবন-যাপন করা উচিত —এরূপ করলে তা পরিবেশের জন্য উপকারী হবে। মানুষ ও প্রকৃতি একই সাথে সহাবস্থান করে। গান্ধীজির মতে মানুষ প্রকৃতির কোন ভাবেই মালিক হতে পারে না, সে হলো প্রকৃতির trustee. অর্থাৎ মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদ অতি ভোগ করতে পারে, কিন্তু তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করে রাখা তার নৈতিক দায়িত্ব, এ কাজ অতি অবশ্যই করতে হবে। এই সুন্দর ধারণা আধুনিক intergenerational justice তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে পরিবেশ ভাবনা— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান্ধীজির মতো আলাদা করে পরিবেশ নীতিশাস্ত্র নামে কোন গ্রন্থ রচনা না করলেও তার জীবনে, সাহিত্য-কর্মে, দার্শনিক ভাবনায়, সমাজ ভাবনায়, শিক্ষা ভাবনায় বারবার প্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার Sadhana গ্রন্থে লিখেছেন— “The same stream of life that runs through my veins runs through the world.”¹⁰ অর্থাৎ আমার (মানুষের) শিরা-উপশিরায় যে জীবনধারা প্রবাহিত হয়, সেই একই ধারা পৃথিবীতেও প্রবাহিত হয়। এ তো মানুষ—প্রকৃতির ঐক্যের কথা। যদি এই ভাবনা আসে তাহলে আমরা প্রকৃতির কোনরূপ ক্ষতি করতে পারবো না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে পরিবেশ-সমন্বিত শিক্ষার এক অনন্য আদর্শ (model) তুলে ধরেছেন, যেখানে উন্মুক্ত পরিবেশে শিক্ষাদান ও ঋতুচক্র উদযাপন ইত্যাদি করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলি, সোনার তরী, অরণ্য, বলাই প্রভৃতি রচনায় প্রকৃতি সক্রিয় চরিত্র রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই পরিবেশ ভাবনা আধুনিক পরিবেশ-নৈতিকতার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণার সঙ্গে তুলনীয়— Ecological Holism (সামগ্রিকতা), Environmental Aesthetics ও Sustainable Community Life. বর্তমান যুগের জলবায়ু সংকট, নগরায়ন ও প্রকৃতি-বিমুখ শিক্ষাব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই পরিবেশ ভাবনা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

১২. পরিবেশ নীতিশাস্ত্র— পরিবেশগত নীতিশাস্ত্র আলোচনা করে—মানুষের প্রকৃতির প্রতি নৈতিক দায়বদ্ধতা আছে ও প্রত্যেক প্রাণী, উদ্ভিদ, পুকুর, নদী, পাহাড়, সমুদ্র ইত্যাদি —এসব সকল কিছুই নিজস্ব নৈতিক মর্যাদা আছে ইত্যাদি। পরিবেশকে অতি অবশ্যই রক্ষা করতে হবে এবং এটি আমাদের অবশ্য পালনীয় নৈতিক কর্তব্য। পরিবেশ যদি না থাকে তাহলে আমাদের কোন অস্তিত্ব ই থাকবে না। তাহলে আমরা যে বিশাল কর্ম যজ্ঞ করছি তার ও কোন মূল্য থাকবে না। পরিবেশ নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠেছে— যেমন মানবকেন্দ্রিকতা মতবাদ, জীবকেন্দ্রিকতা মতবাদ, পরিবেশকেন্দ্রিকতা মতবাদ ইত্যাদি। পরিবেশ নীতিশাস্ত্রে Arne Naess -এর Deep Ecology (গভীর পরিবেশবাদ) খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি মতবাদ। গভীর পরিবেশবাদে (Deep Ecology) বলা হয়েছে— প্রকৃতির নিজস্ব মূল্য আছে, প্রতিটি জীবের একই রকম নৈতিক মর্যাদা আছে ও প্রকৃতি ও জীবের মধ্যে ঐক্যের জ্ঞান প্রয়োজন ইত্যাদি। পরিবেশ নীতিশাস্ত্রের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ হলো মার্কিন পরিবেশচিন্তক Aldo Leopold এর Land Ethic (ভূমি-নৈতিকতা) মতবাদ। Aldo Leopold বলেন— “A thing is right when it tends to preserve the integrity, stability, and beauty of the biotic community.”¹¹ অর্থাৎ “কোনও কাজ তখনই নৈতিক হয় যখন তা জীব সমাজের অখণ্ডতা, স্থিতিশীলতা (পরিবেশগত ভারসাম্য)

এবং সৌন্দর্য (নৈতিক ও নান্দনিক সমন্বয়) রক্ষা করে।" প্রসঙ্গত এখানে land বলতে কেবল মাটি নয়, তার সাথে জীব, জল, উদ্ভিদ ও এদের সমন্বিত জীবমন্ডলকে বুঝতে হবে। এই Deep Ecology ও Land Ethic—এর সাথে ভারতীয় দর্শনের পঞ্চমহাভূত তত্ত্বের সাদৃশ্য আছে।

১৩. পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব ও পরিবেশগত নৈতিকতা - এক গভীর মেলবন্ধন— ভারতীয় দর্শনে পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব খুব ই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। সাধারণ ভাবে বলা যায় যে এই পঞ্চমহাভূত দিয়েই এই জগত ও জীব দেহ গঠিত হয়েছে। পরিবেশ নীতিশাস্ত্র আলোচনা করে প্রকৃতির নৈতিক মর্যাদা আছে ও মানুষের প্রকৃতির প্রতি নৈতিক দায়বদ্ধতা আছে। এই যে পরিবেশ নীতিশাস্ত্র তা পাশ্চাত্যের মতবাদ, ভারতীয় মতবাদ নয়। তাসত্ত্বেও ভারতীয় দর্শনের পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব ও পাশ্চাত্যের পরিবেশ নীতিবিদ্যার মধ্যে কিছু অমিল থাকলেও মিল অনেক আছে, তাই অতি অবশ্যই বলতে পারি যে পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব ও পরিবেশ নৈতিকতার গভীর মেলবন্ধন ঘটেছে। এ কথা বললে কোন অতুক্তি হবে না। এখন পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব ও পরিবেশ নৈতিকতার মধ্যে কিছু মিল তুলে ধরিছি।

(ক) আন্তঃনির্ভরতা — সাধারণভাবে ভারতীয় দর্শনের মতানুসারে এই জগত ও জীবদেহ পঞ্চমহাভূত দিয়ে গঠিত হয়েছে। অর্থাৎ বলা যায় যে জীব ও প্রকৃতির ভিতরে এক ontological continuity অতি অবশ্যই রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ছান্দোগ্য উপনিষদের এর মহাবাক্য “তত্ত্বমসি” - ব্যাখ্যা করা দরকার।¹² এই মহাবাক্য জীব এবং বিশ্বস্তার খণ্ডহীন ঐক্য তুলে ধরে। ফলে বলা যায় যে প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে আন্তঃনির্ভরতা রয়েছে। এই যে আন্তঃনির্ভরতা তা পরিবেশ নৈতিকতায় ecological interconnection হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। Arne Naess তার “ecological self” আলোচনায় বলেছেন যে ব্যক্তি-সত্তা আসলে ব্যাপক পরিবেশগত সত্তার ভিতরে প্রসারিত হয়।¹³ এই মতানুযায়ী নিজের পরিচয় কেবল ব্যক্তিকেন্দ্রিক কোন ভাবেই নয়; তা অতি অবশ্যই relational হবে। এ প্রসঙ্গে তাই বলা যায় যে ভারতীয় দর্শনের পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব ও পাশ্চাত্যের পরিবেশ নৈতিকতার মধ্যে মৌলিক মিল হলো— আন্তঃনির্ভরতা অর্থাৎ প্রকৃতি ও জীবের অস্তিত্ব কোন ভাবেই বিচ্ছিন্ন নয়, তা অতি অবশ্যই সম্পর্ক নির্ভর হয়। জীব কোন ভাবেই প্রকৃতির বাইরে থাকতে পারে না, বরং প্রকৃতির ই অভ্যন্তরীণ রূপের মধ্যে পড়ে—এ আমাদের মানতে হবে।

(খ) ভারসাম্য (Balance)— বেদের ঋগ্বেদ-এর “ঋত” ধারণাটিকে প্রকৃতি ও নৈতিকতার এক সমন্বিত নিয়ম হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।¹⁴ ঋতকে কেবল প্রাকৃতিক নিয়ম বলা যায় না, এটি হল এমন এক সামঞ্জস্য যা লঙ্ঘন করা হলে বিশ্বব্যবস্থায় গভীর ভাবে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আয়ুর্বেদেও জীবের দেহের স্বাস্থ্য দোষ-সাম্যাবস্থার উপর অতি অবশ্যই নির্ভর করে। জীবের দেহের ভারসাম্য ও বিশ্ব-প্রকৃতির ভারসাম্যের মধ্যে এখানে এক প্রতীকী সমান্তরালতা দেখা যায়। অন্যদিকে, Aldo Leopold তাঁর A Sand County Almanac-থেকে ecological integrity ধারণার কথা বলেন। তাঁর বিখ্যাত নীতিবাক্যটি হলো: “Something is right when it tends to preserve the integrity, stability, and beauty of the biotic community.”¹⁵ ঋত ও ecological integrity—উভয় ক্ষেত্রেই ভারসাম্য হলো নৈতিকতার মানদণ্ড। কিন্তু পার্থক্য হলো যে ঋত metaphysical- ধর্মীয় ভাষায় তা প্রকাশিত, আর ecological integrity বৈজ্ঞানিক-বাস্তবভিত্তিক ভাষায় তা প্রকাশিত।

(গ) অ-মানবকেন্দ্রিকতা — ভারতীয় দর্শনের পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষ কোন ভাবেই প্রকৃতির কেন্দ্র নয়। মানুষ ও বিশ্ব- প্রকৃতি হলো একই উপাদানের রূপভেদ। উপনিষদীয় ঐক্যবাদ বিশ্ব- প্রকৃতিতে পবিত্র মর্যাদা দেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি anthropocentrism-কে সীমিত করে। প্রকৃতি কোন ভাবেই কেবল ভোগ্য বস্তু নয়; প্রকৃতি হলো অস্তিত্বের সমমূল্য অংশ। Deep Ecology-তে biospheric egalitarianism—এর কথা বলা হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে যে সকল জীবের অস্তিত্বমূল্য অতি অবশ্যই সমান।¹⁶ Leopold-এর Land Ethic-এও বলা হয়েছে যে ভূমি, জল, উদ্ভিদ ও প্রাণী - সকলই একই নৈতিক সম্প্রদায়ের সদস্য।¹⁷ এই মিলটি অতি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ভারতীয় ও পাশ্চাত্যের উভয় ধারাই মানুষকে কেন্দ্র থেকে সরিয়ে এনে বৃহত্তর জৈবিক সম্প্রদায়ের অংশ হিসেবে দেখায়।

(ঘ) নৈতিক সম্প্রসারণ— ভারতীয় ঐতিহ্যে নদী, বৃক্ষ, পর্বত, সূর্য প্রভৃতিকে পূজ করা হয়। এই যে প্রকৃতিকে দেবত্ব প্রদান করা হয়েছে, এর ফলে তার নৈতিক মর্যাদা স্বীকার করা হয়—এ হলো এক প্রতীকী ভাষা। এই যে যজ্ঞ করা হয় তা মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক দায়বদ্ধতাকে নির্দেশ করে। মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করে, আবার অনেক কিছু ফিরিয়েও দেয়। আধুনিক পরিবেশ

নৈতিকতায় intrinsic value ধারণা প্রকৃতি কেবল ভোগ্য নয়, এর নিজস্ব মূল্য আছে বলে বিবেচনা করে।¹⁸ Leopold-এর মতে নৈতিক ধারণা মানবসমাজের বাইরে সমগ্র প্রকৃতিতে প্রসারিত হওয়া উচিত।¹⁹ এই নৈতিক সম্প্রসারণ পঞ্চমহাভূতের সমগ্রবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অত্যন্ত সাদৃশ্যপূর্ণ।

(ঙ). সমগ্রবাদ— ভারতীয় দর্শনের পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব কোন ভাবেই আংশিক নয়; এটি হলো সমগ্রবাদী বিশ্ব, জীবদেহ, পর্বত, সমুদ্র - সবই উপাদানগত সমগ্রের অংশ। সব কিছুই নৈতিক গুরুত্ব আছে, কোন কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ- এমন কিন্তু নয়। Deep Ecology মতবাদেও holistic worldview খুব ই প্রাধান্য পায়।²⁰ অতি অবশ্যই ব্যক্তি-সত্তা হলো বৃহত্তর পরিবেশগত সমগ্রের অংশ। এই যে সমগ্রবাদ তা ভারতীয় ও পাশ্চাত্য — উভয় ধারাতেই reductionism - এর বিপরীত হয়েছে।

(চ). আত্মসংযম ও সীমিত ভোগের নীতি— ভারতীয় দর্শনে ত্যাগ, সংযম ও অপরিগ্রহকে নৈতিক গুণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। Deep Ecology-তেও simple living ও ecological restraint-এর উপর জোর দেওয়া হয়।²¹ অতএব, ভোগ-সংযমের নীতি উভয় ঐতিহ্যে মিলিত।

এই মিলগুলো দেখে অতি অবশ্যই বলা যায় যে প্রাচীন ভারতের মহান দার্শনিক ঐতিহ্য পরিবেশ-সংবেদনশীল ছিল ও আধুনিক পরিবেশ নৈতিকতার সঙ্গে তা অর্থবহ ভাবে আদান-প্রদান স্থাপন করতে সক্ষম।

১৪. বর্তমান যুগে পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব ও পরিবেশ নৈতিকতার প্রাসঙ্গিকতা— আমরা এখন প্রকৃতির নানা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি, যেমন পরিবেশ দূষণ, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস, বনাঞ্চলের হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি। এই সমস্যাগুলিকে কোন ভাবেই অগ্রাহ্য করা যায় না, আর করা উচিত ও নয়। এই সমস্যাগুলির সমাধান করা আশু প্রয়োজন। মানুষকে প্রকৃতির প্রতি ও অন্যান্য জীবের প্রতি আরো মানবিক হতে হবে। “যত্র বিশ্ব ভবত্যেক নীড়ম্”²² এই গুরুত্বপূর্ণ বৈদিক বাক্যে বলা হয়েছে যে এই বিশ্ব-জগত তোমারই বাসস্থান। সত্যই যদি আমরা এই ভাবনায় ভাবিত হই তাহলে আমরা যেভাবে নিজের বাসগৃহকে সুন্দর করে রাখি সেভাবেই প্রকৃতিকে রাখবো, সেখানে কোন প্রকার ব্যক্তিগত স্বার্থ কাজ করবে না। তবেই আমরা এক সুন্দরতম প্রকৃতি গড়ে তুলতে পারবো। এই প্রসঙ্গে এখন ভারতীয় দর্শনের পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব অতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বর্তমান যুগে পরিবেশ সঙ্কটের সমাধানে ভারতীয় দর্শনের পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব অনেকগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সামনে হাজির করে। সেগুলি হলো—

(ক) সমগ্রতাবাদী বিশ্বদৃষ্টি— ভারতীয় দর্শনের পঞ্চমহাভূত তত্ত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো এই পঞ্চমহাভূত তত্ত্বের সমগ্রতাবাদী বিশ্বদৃষ্টি। এই মতবাদে প্রকৃতির প্রতিটি উপাদান অর্থাৎ জল, পাহাড়, বায়ু, আগুন ও আকাশ ইত্যাদিকে একটি বৃহত্তর সমগ্রের অঙ্গ হিসেবে দেখা হয়। পঞ্চমহাভূতের প্রত্যেকটি মহাভূত একে অপরের সঙ্গে অত্যন্ত সুগভীরভাবে সম্পর্কিত ও একে অন্য জনের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। এই ধারণা পাশ্চাত্য আধুনিক পরিবেশ বিজ্ঞানের holistic Ecology (সমন্বিত পরিবেশ দৃষ্টিভঙ্গির) সঙ্গে সুগভীর সাদৃশ্য রয়েছে। Holistic Ecology মতানুসারে প্রকৃতি হলো একটি অতি জটিল আন্তঃসম্পর্কিত ব্যবস্থা যেখানে জড় ও জীবিত উপাদান একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। আর ভারতীয় দর্শনের পঞ্চমহাভূত তত্ত্বও একই রকমভাবে এই মহাবিশ্বকে একটি সমন্বিত সত্তা রূপে ব্যাখ্যা করে। এই মতানুযায়ী জীবের অবস্থান কোন ভাবেই প্রকৃতির বাইরে থাকে না, বরং প্রকৃতির ভিতরেই থাকে। প্রকৃতির মতো জীবদেহও এই পঞ্চমহাভূতের সমন্বয়ে গঠিত। ফলে আমরা কোন ভাবেই প্রকৃতির উপর আধিপত্যকারী হতে পারি না; বরং প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে থাকি। এই ভারতীয় দর্শনের পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব আধুনিক পাশ্চাত্য পরিবেশ নৈতিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি জীব ও প্রকৃতির মধ্যে মৌলিক ঐক্য রয়েছে তা সমর্থন করে। যখন আমরা মানুষেরা নিজেকে এই বিশ্বজগত থেকে আলাদা ও সর্বশ্রেষ্ঠ বলে ভাবি, তখনই আমরা এই প্রকৃতির উপরে শোষণমূলক কৃৎসিত আচরণ শুরু করি। কিন্তু এই পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব এই কল্পিত বিভাগকে স্বীকার করে না ও মানুষকে অতি অবশ্যই প্রকৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে আলোচনা করে। ফলে এই পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য একটি অতি শক্তিশালী দার্শনিক ভিত্তি আমাদের কাছে প্রদান করে, তাই অতি অবশ্যই বলতে হবে যে বর্তমানে পঞ্চমহাভূত তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

(খ) সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে জীবনে চলা ও সংযমের নীতি— পঞ্চমহাভূত তত্ত্বের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে জীবনযাপন করা ও সংযমের নীতিকে আদর্শ করা। ভারতীয় দর্শনে প্রকৃতির এই যে বিপুল সম্পদ তাকে ভোগ্য বস্তু হিসেবে কখনই দেখা হয়নি; বরং আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ হিসেবেই ভাবা হয়েছে। এই ভাবধারা আধুনিক sustainable development মতবাদের সঙ্গে সুগভীরভাবে

সম্পর্কিত Sustainable development-এর মূল বক্তব্য হলো বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করা, কিন্তু ভাবী প্রজন্মের প্রয়োজনকে অতি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত না করে। এই পঞ্চমহাভূত তত্ত্বের ভিতরে প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জীবনযাপনের শিক্ষা দিয়েছে। মনুষ্যদেহ ও প্রকৃতি একই উপাদানে গঠিত হয়েছে- এই ধারণা মানুষকে প্রকৃতির প্রতি সংযমী ও দায়িত্ববান হতে উৎসাহিত করে। যেমন, আয়ুর্বেদ ও যোগশাস্ত্রে মানুষের স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে প্রকৃতির পঞ্চ উপাদানের ভারসাম্যকে অতি গুরুত্বপূর্ণ বলা হয়েছে। যদি এই ভারসাম্য বিনষ্ট হয়, তাহলে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়। এই রকমভাবে পরিবেশের ক্ষেত্রেও যদি পঞ্চ উপাদানের ভারসাম্য নষ্ট হয় তাহলে বায়ু দূষণ, জল দূষণ বা মাটির উর্বরতা হ্রাস এসব হবে ফলে সমগ্র পরিবেশব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে, তাই আমাদের সাবধান থাকা উচিত। এই গভীর ভাবনা আধুনিক পরিবেশ নীতির একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা - প্রকৃতির সকল সম্পদের ব্যবহার অতি অবশ্যই সংযত ও দায়িত্বপূর্ণ হওয়া উচিত তা আমাদের জানায়া। তাই বলতে হয় যে বর্তমান যুগে পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

(গ) প্রকৃতি সচেতনতা ও সংস্কৃতিগত নৈতিকতা— ভারতীয় দর্শনের পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব কেবল একটি দার্শনিক মতবাদ নয়; এটি ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্ম চর্চার মধ্যেও সুগভীরভাবে বিশাল প্রভাব ফেলেছে। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান যেমন নদী, গাছ, পর্বত ও প্রাণীকে খুব পবিত্র হিসেবে ভাবা হয়েছে, তাই এদেরকে দেবতা জ্ঞান করে সম্মান করা হয়েছে। এই যে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি তা পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য একটি অতি শক্তিশালী নৈতিক ভিত্তি গঠন করেছে। নদীর পূজা বা পবিত্র বনভূমি সংরক্ষণের মতো ভালো প্রথাগুলি প্রকৃতি সংরক্ষণের একটি সাংস্কৃতিক মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। এখনকার পরিবেশ আন্দোলনেও এই রকম সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অতি অবশ্যই পালন করতে পারে। কারণ শুধু বৈজ্ঞানিক বা আইনি ব্যবস্থা পরিবেশের রক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়; মানুষের সুন্দর মানসিকতা ও মূল্যবোধের পরিবর্তন অতি অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় দর্শনের পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব মানুষের মধ্যে এই রকম সুন্দর পরিবেশ সচেতনতা ও গভীর নৈতিক দায়িত্ববোধ গড়ে তোলার জন্য সহায়ক ভূমিকা নিতে পারে।

১৫. পঞ্চমহাভূত ও পরিবেশগত নৈতিকতার মেলবন্ধনের সীমাবদ্ধতা— পঞ্চমহাভূত ও পরিবেশগত নৈতিকতার মধ্যে অনেক মিল রয়েছে, কিন্তু কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। এগুলি না বললে সঠিক মূল্যায়ন হবে না। পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব নিয়ে একটি প্রশ্ন ওঠে যে এটি বাস্তব নাকি প্রতীকী? প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকরা সাধারণভাবে এই পঞ্চভূতকে বাস্তব বলে ভাবতেন। কিন্তু আধুনিক গবেষকরা প্রায়ই এই পঞ্চভূতকে প্রতীকী বলে ভাবেন। তাদের মতানুসারে এই পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব হলো প্রকৃতির একটি phenomenological interpretation. কিন্তু আমার মতে এই পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব হলো আংশিকভাবে বাস্তব ও আংশিকভাবে প্রতীকী। এই পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব হলো প্রকৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক মডেল, যা বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তবে আধুনিক বিজ্ঞানের চোখে এই পঞ্চমহাভূত তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করলে আমরা দেখতে পাই যে যে এটি আধুনিক Physics-এর সঙ্গে সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তবে কিছু ধারণাগত সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন, পঞ্চমহাভূতের পৃথিবী, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশের সঙ্গে Physics এর solid matter, liquid state, energy, gaseous state ও space—এর কিছু ধারণাগত সাদৃশ্য রয়েছে, তবে এই সাদৃশ্যগুলো মূলত উপমামূলক, অন্য আর কিছু নয়। পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব আংশিকভাবে একটি mythic cosmology হলেও একই সাথে সাথে এটি একটি অতি শক্তিশালী ecological ethics-এর ভিত্তি প্রদান করে।

১৬. উপসংহার— ভারতীয় দর্শনের পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব কোনভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের বিকল্প হতে পারে না, কিন্তু একথা অতি অবশ্যই আমাদের স্বীকার করে নিতে হয় যে এই পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব একটি অতি গভীর বর্তমান যুগের জন্য অতি প্রাসঙ্গিক উচ্চ দার্শনিক পরিবেশ দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের জন্য প্রদান করে। এই মহান তত্ত্ব প্রত্যেক প্রাণের সাথে প্রকৃতির সম্পর্কে সমন্বিতভাবে তুলে ধরে এবং পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য একটি গভীর নৈতিক ভিত্তি প্রদান করে- যা এখনকার যুগের উপযোগী। ভবিষ্যতে এই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত আরো কিছু বিষয়ে গবেষণা করা যেতে পারে; যেমন — (১) ভারতীয় ও পাশ্চাত্য পরিবেশ ভাবনা — সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য, (২) ন্যায়-বৈশেষিক, অদ্বৈত বেদান্ত, বৌদ্ধ ও সাংখ্য দর্শনের আলোকে পঞ্চমহাভূত তত্ত্ব, (৩) পঞ্চমহাভূত ও Deep Ecology - এক গভীর অনুসন্ধান, (৪) সংস্কৃত সাহিত্যে পরিবেশ ভাবনা, (৫) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা গান্ধীর পরিবেশ ভাবনার তুলনামূলক পর্যালোচনা ইত্যাদি। আমরা যেমন নিজের মায়ের সেবা করি তেমনভাবেই মাতৃসমা প্রকৃতিকে সেবা করবো, কোনরূপ ক্ষতি করবো না— এই ভাবনায় ভাবিত হতে হবে। আর যে বা যারা এরূপ ভাবে না তাদের বিকৃত মস্তিষ্ক বলে ধরে নিতে হবে ও

তাদের মানসিক সুস্থতার ব্যবস্থা করতে হবে। পরিবেশের জয় হোক। প্রাণের জয় হোক।

Endnotes

1. Kaṇāda. Vaiśeṣika Sūtra. Translated by Nandalal Sinha, Panini Office, 1911, p. 2.
2. Kaṇāda. Vaiśeṣika Sūtra. Translated by Nandalal Sinha, Panini Office, 1911, p. 70.
3. Jonardon Ganeri. Philosophy in Classical India. Routledge, 2001, pp. 87–92.
4. Taittirīya Upanishad 2.1.1. Translated by Sarvepalli Radhakrishnan, The Principal Upanishads, George Allen & Unwin, 1953, p. 555.
5. Śaṅkarācārya. Brahma Sūtra Bhāṣya on Brahma Sūtra 2.1.14. Translated by Swami Gambhirananda, Advaita Ashrama, 1965, p. 348.
6. Īśvarakṛṣṇa. Sāṃkhya Kārikā 22. Translated by Gerald James Larson and Ram Shankar Bhattacharya, in Sāṃkhya: A Dualist Tradition in Indian Philosophy, Motilal Banarsidass, 1987, p. 176.
7. Patañjali. The Yoga Sūtras of Patañjali. Translated by Edwin F. Bryant, North Point Press, 2009, p. 10.
8. Patañjali. The Yoga Sūtras of Patañjali, p. 307.
9. Mahatma Gandhi. Hind Swaraj or Indian Home Rule. Navajivan Publishing House, 1938, p. 59.
10. Rabindranath Tagore. Sadhana: The Realisation of Life. Macmillan, 1913, p. 69.
11. Aldo Leopold. A Sand County Almanac. Oxford University Press, 1949, pp. 224–25.
12. Chandogya Upanishad 6.8.7. Translated by Patrick Olivelle, in The Early Upanishads, Oxford University Press, 1998, p. 270.
13. Arne Naess. Ecology, Community and Lifestyle: Outline of an Ecosophy. Cambridge University Press, 1989, pp. 164–70.
14. Rig Veda 10.191.1. Translated by Wendy Doniger, in The Rig Veda: An Anthology, Penguin Books, 1981, p. 309.
15. Leopold, A Sand County Almanac, pp. 224–25.
16. Arne Naess. “The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: A Summary.” Inquiry, vol. 16, 1973, pp. 95–100.
17. Leopold, A Sand County Almanac, pp. 204–25.
18. Holmes Rolston III. Environmental Ethics. Temple University Press, 1988, p. 18.
19. Leopold, A Sand County Almanac, pp. 204–25.
20. Naess, “The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement,” p. 95.
21. Naess, “The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement,” p. 95.
22. Chandogya Upanishad 3.14.1. Translated by Swami Gambhirananda, in The Upanishads, vol. 1, Advaita Ashrama, 1981, p. 286.

Bibliography

- Bryant, Edwin F. The Yoga Sūtras of Patañjali: A New Edition, Translation, and Commentary with Insights from the Traditional Commentators. North Point Press, 2009.
- Doniger, Wendy, translator. The Rig Veda: An Anthology. Penguin Books, 1981.
- Gambhirananda, Swami, translator. The Upanishads. Vol. 1, Advaita Ashrama, 1981.
- Ganeri, Jonardon. Philosophy in Classical India: The Proper Work of Reason. Routledge, 2001.
- Gandhi, Mohandas K. Hind Swaraj or Indian Home Rule. Navajivan Publishing House, 1938.
- Īśvarakṛṣṇa. Sāṃkhya Kārikā. Translated by Gerald James Larson and Ram Shankar Bhattacharya, Motilal Banarsidass, 1987.
- Kaṇāda. The Vaiśeṣika Sūtras of Kaṇāda. Translated by Nandalal Sinha, Panini Office, 1911.
- Leopold, Aldo. A Sand County Almanac. Oxford University Press, 1949.
- Naess, Arne. “The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: A Summary.” Inquiry, vol. 16, 1973, pp. 95–100.
- Radhakrishnan, Sarvepalli, editor and translator. The Principal Upanishads. George Allen & Unwin, 1953.
- Rolston III, Holmes. Environmental Ethics. Temple University Press, 1988.
- Śaṅkarācārya. Brahma-Sūtra-Bhāṣya of Śaṅkarācārya. Translated by Swami Gambhirananda, Advaita Ashrama, 1965.